

Calidad en educación superior: formación docente y currículo

Revista Estudiantil de Psicología, *Redeps*:
reflexiones acerca de la investigación formativa
y su impacto en la cultura científica universitaria

RECIE
REVISTA CARIBEÑA DE
INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

ISSN (versión digital): 2960-771X
ISSN (versión impresa): 2960-7701

Este trabajo tiene licencia CC BY 4.0.

5^o CONGRESO CARIBEÑO DE
**INVESTIGACIÓN
EDUCATIVA**

Revista Estudiantil de Psicología, *Redeps*: reflexiones acerca de la investigación formativa y su impacto en la cultura científica universitaria

The Redeps Journal: Reflections on Formative Research and Its Impact on the Scientific Culture in Universities

Andrea Manjarrés-Herrera¹

Betty Reyes-Ramírez²

Carlos Suero-Maloney³

Katherine Díaz-Vargas⁴

Resumen

El artículo analiza el impacto de la revista *Redeps* como una herramienta de investigación formativa en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). A través de un enfoque cualitativo, se estudian la evolución de la revista, sus procesos editoriales y las percepciones de los estudiantes. Los resultados destacan cómo la participación en la revista fomenta competencias como el pensamiento crítico, la escritura académica y el trabajo colaborativo, contribuyendo al desarrollo de una cultura científica. La revista *Redeps* también aborda temas relevantes, como salud mental y violencia, generando interés tanto en la formación estudiantil como en la comunidad académica. Este estudio sistematiza su experiencia para proponerla como modelo replicable en otras instituciones educativas.

Palabras clave: competencias investigativas, cultura científica, educación superior, investigación formativa, revistas estudiantiles.

Abstract

The article examines the impact of the Redeps Journal as a formative research tool at the Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). Using a qualitative approach, it explores the journal's evolution, editorial processes, and students' perceptions. Findings highlight how participation fosters competencies such as critical thinking, academic writing, and collaborative work, contributing to the development of a scientific culture. The Redeps Journal also addresses relevant topics such as mental health and violence, creating a meaningful impact on both student training and the academic community. This study systematizes its experience to propose it as a replicable model for other educational institutions.

Keywords: formative research, higher education, research competencies, scientific culture, student journals.

¹ Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). República Dominicana, amanjarres95@uasd.edu.do, <https://orcid.org/0000-0001-8062-8145>

² Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). República Dominicana, breyes45@uasd.edu.do, <https://orcid.org/0000-0002-4818-8941>

³ Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). República Dominicana, csuero14@uasd.edu.do, <https://orcid.org/0000-0003-0583-9430>

⁴ Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). República Dominicana, licda.katherinediaz@gmail.com, <https://orcid.org/0009-0001-7293-1723>

1. Introducción

La formación de competencias investigativas en el ámbito universitario es esencial para el desarrollo de la creatividad, el pensamiento crítico y la generación de nuevo conocimiento (Herrera, 2024). Sin embargo, en el contexto de muchas instituciones de América Latina y el Caribe, persisten importantes barreras que limitan el desarrollo de una cultura científica. Entre estas barreras se encuentran la escasez de recursos, la baja participación estudiantil y la ausencia de espacios prácticos donde los estudiantes puedan aplicar y consolidar sus habilidades investigativas (Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo [AECID], 2023).

A pesar de estos desafíos, existen alternativas accesibles dentro de la investigación formativa que permiten el fomento de una cultura científica universitaria, aun en las instituciones de Educación Superior con poca tradición investigativa. La investigación formativa pertenece a la corriente pedagógica del constructivismo que busca integrar la investigación en los procesos de enseñanza-aprendizaje (Asís et al., 2022). Por su parte, la cultura científica se refiere a la promoción de actitudes, valores y habilidades que favorecen la investigación, la innovación y el desarrollo del conocimiento dentro de las universidades (Pérez-Rodríguez et al., 2024).

En este contexto, las revistas estudiantiles se presentan como una herramienta innovadora y eficaz para el logro de dichos objetivos. Estas publicaciones permiten a los estudiantes involucrarse activamente en procesos de investigación y divulgación científica, fomentando competencias como el pensamiento reflexivo, la escritura académica y el trabajo colaborativo que mejoran su desempeño académico en investigación (Rincón-Zambrano et al., 2024; Rodríguez-Borges et al., 2024). Pero, a pesar de su relevancia, existen escasos estudios que sistematicen y analicen el impacto de las revistas estudiantiles en el desarrollo de las habilidades investigativas de los estudiantes (Vega & Vargas, 2024).

El presente artículo tiene como objetivo analizar el impacto de la revista *Redeps* como herramienta de investigación formativa en la construcción de competencias investigativas y la promoción de una cultura científica en la UASD. A través de un diseño metodológico cualitativo, basado en el estudio de caso, se examinan su evolución, sus procesos editoriales y las percepciones de los estudiantes participantes.

Esta revista destaca como un modelo pionero en este ámbito dentro de la UASD, proporcionando un espacio en que los estudiantes pueden explorar, aprender y contribuir al conocimiento científico de manera significativa. Sistematizar esta experiencia es particularmente relevante porque ofrece lecciones transferibles a otras instituciones universitarias que buscan fomentar la cultura científica y fortalecer las competencias investigativas de sus estudiantes.

2. Metodología

La investigación, basada en un estudio de caso cualitativo, analizó la evolución, procesos, temáticas y metodologías de la revista *Redeps* como modelo de investigación formativa en la

UASD. Este enfoque permitió profundizar en las dinámicas e impacto de la revista en la formación de competencias investigativas de los estudiantes, utilizando tres técnicas principales: revisión documental, entrevista semiestructurada y estado de la cuestión.

La revisión documental examinó artículos publicados desde 2017, identificando tendencias, enfoques metodológicos, frecuencia de publicación y su evolución. La entrevista semiestructurada, dirigida a la editora, y basada en relatos estudiantiles, exploró retos y percepciones sobre el impacto académico y personal de la revista. El estado de la cuestión contextualizó la experiencia de *Redeps* dentro de un marco teórico amplio, revisando investigaciones previas sobre el rol de las revistas estudiantiles en la cultura investigativa universitaria en América Latina. El análisis interpretativo y temático siguió criterios establecidos por Hernández et al. (2018).

Este enfoque integral evidenció el impacto de la revista *Redeps* en el desarrollo de competencias investigativas y la promoción de una cultura científica.

3. Resultados

La revista surgió en 2017 como parte de la asignatura de Metodología de la Investigación a cargo de la maestra Andrea Manjarrés, donde se desarrollaban investigaciones que eran reportadas como artículos científicos siguiendo las normas APA. Inicialmente, se publicaban todos los artículos elaborados, pero después se decidió depurar, sugerir mejoras y publicar solo aquellos que cumplieran con los criterios de calidad metodológica, relevancia y originalidad.

Hasta la fecha se han publicado 14 números, un total de 111 artículos, utilizando diferentes metodologías (cuantitativos 17, cualitativos 47 y mixtos 47) y diseños (ver figura 1).

Figura 1
Metodologías empleadas en los artículos de la revista *Redeps*

Los temas, orientados a los problemas sociales actuales relacionados con la psicología, son propuestos y votados por los estudiantes. Siete investigaciones publicadas se han premiado o han sido destacadas en congresos estudiantiles nacionales.

Tabla 1
Temas de la revista *Redeps*

Violencia de género
Autolesiones y <i>cutting</i>
Desarrollo humano, tecnología e internet
Rastros y rostros de la migración
Exclusión y estereotipos sociales
Impacto socioeducativo del Covid-19
Uso de la tecnología, redes sociales e internet
Convivencia y violencia escolar
Vivencia de la sexualidad
Emociones y gestión emocional
Salud integral y comunitaria
Psicología ambiental
Salud mental y violencia

Los relatos de los estudiantes muestran el efecto que tiene la participación en actividades investigativas:

«Para mí fue increíble el proceso. Aprender a investigar y darme cuenta de que es posible hacer ciencia en República Dominicana me mostró un camino en el que también me podría desarrollar como profesional».

«Por las dificultades y limitaciones iniciales, yo sufrí mucho al principio. Me sentí agobiada con tantas cosas nuevas, pero después, al empezar a leer y comprender, escribir fue un proceso de muchos aprendizajes para la vida personal y profesional... incluso me arriesgué a hacer, de manera particular, pequeñas investigaciones».

«La enseñanza de la metodología de investigación tiene un carácter práctico. Mientras se va haciendo, uno va aprendiendo y desarrollando un pensamiento crítico. Aprendemos a discernir qué es lo que quiero o no quiero para mi investigación».

También es importante destacar que esta revista formativa generó motivación e interés por la investigación en la comunidad universitaria, al entender la importancia de esta tanto en el desarrollo de las ciencias como en el de las profesiones, pues, al sistematizar las experiencias, incentiva el ejercicio basado en la evidencia científica: *«He aprendido que todos podemos mostrar ese investigador que llevamos dentro si te lo propones. Aunque nunca antes se haya hecho nada de investigación, podemos hacer un excelente trabajo».*

4. Discusión y conclusiones

La revista *Redeps* ha sido una herramienta innovadora y eficaz para la formación investigativa en la UASD. Con dinámicas editoriales basadas en liderazgo estudiantil y rigurosidad científica, ha fortalecido competencias clave como el pensamiento crítico, la escritura académica y la gestión del conocimiento, promoviendo una cultura de investigación en la comunidad universitaria.

Durante sus siete años de existencia, la revista ha tratado temas como violencia, salud mental, relaciones humanas, habilidades sociales y desarrollo humano, con un enfoque práctico y contextualizado. Sus artículos armonizan enfoques cuantitativos, cualitativos y mixtos, y manifiestan una formación integral en investigación.

Estos logros se alinean con estudios que destacan la importancia de las revistas estudiantiles en el desarrollo de habilidades investigativas. Pinto y Cortés (2017) subrayan que los contenidos curriculares en investigación no garantizan competencias investigativas, resaltando la necesidad de estrategias innovadoras. Morán (2018) enfatiza que el pensamiento crítico permite a los estudiantes analizar información y elaborar juicios informados.

La proyección de *Redeps* hacia toda la Facultad de Humanidades fomenta la colaboración interdisciplinaria y consolida su impacto, estableciendo un modelo replicable en otras universidades y promoviendo la investigación como pilar esencial en la Educación Superior.

5. Agradecimientos y reconocimientos

Agradecemos el apoyo del FONDOCYT y de la UASD, debido a que esta investigación se desarrolla dentro del marco del proyecto *Efectividad de un programa de fortalecimiento de las competencias investigativas en los estudiantes universitarios de la Facultad de Humanidades*.

6. Referencias bibliográficas

- Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (2023). *Antecedentes, diagnóstico actual y perspectivas de la calidad de la Educación Superior en América Latina y el Caribe*.
<https://r.issu.edu.do/n37>
- Asís, M.E., Monzón, E., & Hernández, E. (2022). Investigación formativa para la enseñanza y aprendizaje en las universidades. *Mendive, Revista de Educación a favor de la ciencia abierta*, 20(2), pp. 675-691.
<https://r.issu.edu.do/TH>
- Hernández, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, M. d. P. (2018). *Metodología de la investigación: Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta* (6.ª ed.). McGraw-Hill Education.
- Herrera, M. F. (2024). Competencias investigativas, equilibrio entre la docencia y la investigación de los profesores universitarios. *Revista Científica de Innovación Educativa y Sociedad Actual (ALCON)*, 4(1), 11-23. <https://doi.org/10.62305/alcon.v4i1.59>
- Morán Seminario, M. (2018). El desarrollo del pensamiento crítico y su importancia en la formación universitaria. *Aula y Ciencia*, 8(12), 45-54.
https://revistas.urp.edu.pe/index.php/Aula_Ciencia/article/view/2475

- Pérez-Rodríguez, F., Hernández-González, O., & Donoso-Díaz, S. (2024). Cultura científica en la educación. Análisis bibliométrico según WOS (2000-2022). *Investigações em Ensino de Ciências*, 29(2), pp. 01-16 <http://dx.doi.org/10.22600/1518-8795.ienci2024v29n2p01>
- Pinto Santos, A. R., & Cortés Peña, O. F. (2017). ¿Qué piensan los estudiantes universitarios frente a la formación investigativa? *Redu. Revista de Docencia Universitaria*, 15(2), 45-66. <https://doi.org/10.4995/redu.2017.6059>
- Rincón-Zambrano, R. A., Solórzano-Álava, W. L., Zavala-Baque, D. L., & Morán-Lozano, N. S. (2024). Cultura investigativa en los estudiantes de la carrera de educación. *Revista Científica Arbitrada de Investigación en Comunicación, Marketing y Empresa*, REICOMUNICAR. 7(14), 648-663. <https://reicomunicar.org/index.php/reicomunicar/article/view/335>
- Rodríguez-Borges, C., Ramos, Y., Vanga, M., & Pérez-Rodríguez, J. (2024). Análisis de la formación en investigación de estudiantes de pregrado de ingeniería industrial. *Formación Universitaria*. 17(3), 107-116 <http://dx.doi.org/10.4067/s0718-50062024000300107>
- Vega, J., & Vargas, S. (2024). Habilidades investigativas en educación formal: una revisión sistemática y bibliométrica. *European Public & Social Innovation Review*, 9, 01-20. <https://doi.org/10.31637/epsir-2024-877>